

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Нурмухаммадов Шарофиддин Шермухаммад уғли

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

БУХОРО АМИРЛИГИДА МАҲАЛЛИЙ БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИНГ АЙРИМ ХУСУСИЯТЛАРИ

(XVIII-XX АСР БОШЛАРИ)

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR